

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 10, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 10, ISSUE 1

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги

Jin Young Choi

Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усмонович

PhD, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралiena

DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхис кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор. Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Саидмир Абборович

тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Самарқанд давлат тиббиёт университети,
2-сон Даволаш факултети декани,
тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Самарқанд, Ўзбекистон.

Миржурев Элбек Миршавкатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор
УзССР Тиббий ходимларни касбий малакасини
ривожлантириши марказининг Нейрореабилитация
кафедраси мудири, Тошкент, Ўзбекистон

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной работе и инновациям Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Семейной медицины Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

PhD, доцент, заведующий курсом психиатрии факультета постдипломного образования СамГМУ. Секретарь Ученого совета СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc. доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета, д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и протекции детских болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор Ташкентского государственного стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Декан лечебного факультета №2 Самаркандского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент. Самарканд, Узбекистан.

Мирджурев Эльбек Миршавкатович

Заведующий кафедрой Нейрореабилитации Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников МЗ РУз, д.м.н., профессор Ташкент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD, Docent Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*PhD, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Daminov Feruz Asadullaevich

*Dean of the Faculty of Medicine No. 2, Samarkand State
Medical University, Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor. Samarkand, Uzbekistan.*

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich

*Head of the Department of Neurorehabilitation Center
for the development of professional qualification of
medical workers, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

ANESTHESIOLOGY, RESUSCITATION, INTENSIVE CARE

1. **Matlubov Mansur Muratovich, Muminov Abdukhalim Abduvakilovich**
ASSESSMENT OF THE DEGREE OF PRESERVATION OF CORONARY RESERVES IN PREGNANT WOMEN WITH MITRAL STENOSIS.....11
2. **Khudoyberdieva Gulrukh Sobirovna, Matlubov Mansur Muratovich, Kasparova Gayane Arturovna**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CONDITION OF WOMEN DURING CESAREAN SECTION UNDER SPINAL ANESTHESIA AND MEDICAL SEDATION.....16
3. **Khudoyberdieva Gulrukh Sobirovna, Matlubov Mansur Muratovich**
SEDATION AND PSYCHO-EMOTIONAL STATUS OF WOMEN IN REGIONAL ANESTHESIA FOR CAESAREAN SECTION. CURRENT STATE OF THE PROBLEM.....24
4. **Sharipov Isroil Latipovich**
HEMODYNAMIC GRADATIONS DURING COMBINED USAGE OF EXTRACORPORAL DETOXIFICATION METHODS IN CHILDREN WITH RENAL FAILURE.....31
5. **Pardaev Shukur Kuylievich, Sharipov Isroil Latipovich**
APPLICATION OF CENTRAL NEURAXIAL ANESTHESIA IN THE SURGICAL TREATMENT OF LUMBAR-SACRAL DISC HERNIATIONS.....38
6. **Yusupov Jasur Tolibovich, Matlubov Mansur Muratovich**
ENHANCING INTENSIVE CARE FOR PATIENTS FOLLOWING CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING (LITERATURE REVIEW).....44

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

7. **Ahmedova Aziza Tayirovna, Rasulova Feruza Golibovna**
ASSESSMENT OF PERINATAL COMPLICATIONS RISK USING REMOTE CARDIOTOCOGRAPHY MONITORING.....52
8. **Agababyan Larisa Rubenovna, Usmankulova Habiba Mizrobjonovna**
NEW TREATMENT OPPORTUNITIES FOR POLYCYSTIC OVARY SYNDROME.....59
9. **Nasirova Zebiniso Azizovna**
APPROACHES TO THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ANEMIA IN HEAVY MENSTRUAL BLEEDING.....66
10. **Zakirova Nodira Islomovna, Yuldasheva Farangiz Ismatilloevna**
CORRECTION AND TACTICS OF PREGNANCY ADMINISTRATION IN CASE OF VIOLATIONS OF THE VAGINAL ECOSYSTEM.....76

INFECTIOUS DISEASES

11. **Orzikulov Azam Orzikulovich, Haydarov Akbar Haydarovich**
ANTIVIRAL THERAPY IN VIRAL HEPATITIS “C” DISEASE EFFICIENCY (A CASE FROM PRACTICE).....80
12. **Oslanov Absamat Abdurakhimovich, Soibnazarov Orzukul Ernazarovich**
COMPARATIVE STUDY OF THE CONTRIBUTION OF THE VIRAL LOAD TO THE DEVELOPMENT OF LIVER FIBROSIS IN CHRONIC HEPATITIS «B» (ON THE EXAMPLE OF THE SAMARKAND REGION).....86
13. **Kadirov Zhonibek Fayzullayevich, Rizaev Jasur Alimdjanovich, Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdiyevich**
MOLECULAR MECHANISMS OF IMMUNOLOGICAL ACTIVATION IN HIV INFECTION.....92

ENDOCRINOLOGY

14. **Egamova Malika Tursunovna, Rasulov Jamshedjon Shavkatovich**
EFFICACY OF FOLK REMEDIES IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS AT RISK OF STROKE.....106
15. **Egamova Malika Tursunovna, Ergashev Asadullo Ubaydullo o'g'li**
THE IMPORTANCE OF BLOOD RHEOLOGY IN DIABETES IN THE ORIGIN OF ISCHEMIC STROKE AND THE EFFECT OF HIRUDOTHERAPY ON BLOOD RHEOLOGY.....111
16. **Fozilova Umida Kamalovna, Khabibova Nazira Nasulloevna.**
THE ROLE OF GLYCEMIC CONTROL IN PREVENTING DENTAL COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES(REVIEW ARTICLE).....116
17. **Saidova Shakhnoza Aripovna, Yakubov Abdusalol Vahobovich, Pulatova Durдона Baxadirovna**
THE EFFECT OF GLP-1 RECEPTOR AGONISM ON DIVERSE ASPECTS OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES AND OBESITY.....122

MORPHOLOGY

18. **Boboev Askar Ibodullaevich, Oripov Firdavs Suratovich, Boboev Ibodullo Boboevich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE GALLBLADDER WALL IN EXPERIMENTAL CALCULOUS CHOLECYSTITIS IN LABORATORY ANIMALS.....128
19. **M.A. Abdullayeva, O.O. Zaripova.**
DETERMINATION OF THE ACCUMULATION LEVEL OF ARTIFICIAL FOOD COLORANTS E 171 AND E 173 IN THE BRAIN.....135
20. **Mamataliyev Abdumalik Rasulovich**
ANATOMICAL AND TOPOGRAPHICAL STRUCTURE OF THE EXTRAHEPATIC BILE DUCT IN EXPERIMENTAL ANIMALS.....140
21. **Ismailov Jasur Mardonovich**
ABOUT BRONCHIECTASIS AS A TYPE OF CHRONIC NONSPECIFIC LUNG DISEASE.....144
22. **Ismailov Jasur Mardonovich, Norjigitov Azamat Musokulovich**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC INDICATORS OF BRONCHI AND LUNG TISSUES IN CHILDREN WITH BRONCHIECTASIS.....150
23. **Juraev Kamoliddin Danabaevich, Islamov Shavkat Erjigitovich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE THYMUS IN NEWBORNS IN THE LATE NEONATAL PERIOD.....158
24. **Rakhimova Gulnoz Shamsievna, Teshayev Shuxrat Jumayevich.**
ASSESSMENT OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE TESTES ON THE FIRST DAY AFTER ACUTE TRAUMATIC BRAIN INJURY.....168

NEUROLOGY AND NEUROSURGERY

25. **Ruzmetova Saodat Umarjonovna**
FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF EARLY POSTNATAL HEALTH IN CHILDREN WHO HAVE SUFFERED PERINATAL CNS DAMAGE.....173
26. **Khakimova Sakhiba Ziyadullaevna, Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Abruev Khudoerkhon Oybekovich**
CLINICAL FEATURES OF PARKINSON'S DISEASE IN THYROID HOMEOSTASIS DISRUPTION.....178

27. **Adambaev Zufar Ibragimovich, Kilichev Ibodullo Abdullayevich, Samiyev Asliddin Sayitovich, Khudoyberganov Nurmamat Yusupovich, Pazilova Aida Sultanovna**
CORRECTION OF COGNITIVE IMPAIRMENTS IN CHRONIC CEREBRAL ISCHEMIA IN OUTPATIENT SETTINGS.....185
28. **Khakimova Sohiba Ziyadulloevna, Nurboeva Iroda Samariddin Qizi**
PARKINSON'S DISEASE.....192
29. **Khamdamova Bakhora Komiljonovna, Kodirov Umid Arzikulovich, Muhammadiyeva Dilafruz Po'lot qizi**
INNOVATIVE METHODS OF THERAPY FOR NEUROVASCULAR DISORDERS IN LUMBAR SPINE DORSOPATHIES.....202
30. **Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Khakimova Sakhiba Ziyadulloevna**
DANCE MOVEMENT REHABILITATION TO REDUCE COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH EARLY-ONSET PARKINSON'S DISEASE.....209
31. **Kodirov Umid Arzikulovich, Khakimova Sohiba Ziyadulloevna, Zoxidjonova Shahnoza Zoxidjonovna**
FEATURES OF PSYCHOPATHOLOGICAL AND AUTONOMIC DISORDERS IN PATIENTS WITH CHRONIC PAIN SYNDROME WITH RADICULOPATHIES.....216
32. **Ergasheva Munisa Yakubovna.**
IMPROVING MEASURES FOR REHABILITATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES DUE TO NERVOUS SYSTEM DISEASES.....222
33. **Raimova Malika Mukhamedjanovna, Yodgarova Umida Gaybulloyevna**
IMPROVING THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS BY STUDYING THE RELATIONSHIP BETWEEN RESTLESS LEGS SYNDROME AND HYPOTHYROIDISM.....229

UROLOGY

34. **Allazov Iskandar Salax Ugli, Allazov Salax Allazovich, Ablyatifov Aziz Baxtiyarovich**
OUTPATIENT UROLOGICAL-POLICLINICAL CARE IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....235
35. **Allazov Salakh Allazovich, Allazov Iskandar Salakh Ogli, Ergashev Arslonbek Shuxratjon Ogli**
MEDICAL-SOCIAL AND ORGANIZATIONAL-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF UROLOGICAL DISEASES. LITERATURE REVIEW.....242
36. **Allazov Salakh Allazovich, Batirov Bekhzod Amindjanovich.**
DISTRIBUTION OF UROLOGICAL DISEASES AND METHODS FOR THEIR DETECTION PHARMACOLOGY AND TRADITIONAL MEDICINE.....247
37. **Mirrakhimova Maktuba Habibullaevna, Nishanbaeva Nilufar Yunusjanovna**
FILAGGRIN DEFECT IN ATOPIC DERMATITIS AND MODERN METHODS OF CORRECTION.....256
38. **Egamova Malika Tursunovna, Rasulov Jamshedjon Shavkatovich.**
HIRUDOTHERAPY, THE EFFECT OF VARIOUS TREATMENT METHODS.....262

PEDIATRICS AND PEDIATRIC SURGERY

39. **Abdullaev Zafar Bobirovich, Agzamkhodjaev Saidanvar Talatovich**
ANTENATAL DIAGNOSTICS OF BLADDER EXTROPHY: CONTEMPORARY POSSIBILITIES AND PROSPECTS.....267
40. **Rakhimova Durdona Zhurakulovna**
HYGIENIC ASSESSMENT OF ACTUAL NUTRITION OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN.....274

41. **Ganiev Abdurashid Ganievich, Sanakulov Abdulatif Burkhanovich**
ASSESSMENT OF THE IMPACT OF ATOPIC DERMATITIS ON THE QUALITY OF LIFE OF THE FAMILY OF A SICK CHILD.....284
42. **Naimushina Elena Serafimovna, Kilina Alla Vladimirovna, Chervinskih Tatyana Anatolyevna**
GENDER-SPECIFIC CLINICAL MANIFESTATIONS OF OBESITY IN ADOLESCENTS.....293
43. **Nuritdinova Gavhar Taipovna, Inakova Barno Bahodirovna, Abduvahobova Gulmira, Arzibekova Umida Abdukodirovna.**
DELAYED NEUROPSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT IN NEWBORNS WITH MODERATE AND SEVERE ASPHYXIA.....299
44. **Ollabergenov Odilbek, Baratov Feruz**
MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN ACUTE PLEURAL EMPYEMA IN CHILDREN.....305

ONCOLOGY

45. **Ulmasov Firdavs Gayratovich, Esankulova Bustonoy Sobirovna.**
THE ROLE OF VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR (VEGF) IN OVARIAN CANCER WITH PERITONEAL CARCINOMATOSIS IN STAGES III AND IV.....311
46. **Kahharov Alisher, Khodjayeva Nozima**
THE IMPACT OF FERTILITY PRESERVATION PROGRAMS ON THE QUALITY OF LIFE OF WOMEN WITH ONCOLOGICAL DISEASES.....318
47. **Zaripova Parvina Ilkhomovna, Yorov Lutfillo Shukurulloevich, Kutlumurotov Otabek Bekjanovich, Juraev Mirjalol Dehkonovich**
ABOUT THE PROBLEM OF BREAST CANCER RECURRENCE CAUSES.....323

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

48. **Rizaev Jasur Alimjanovich, Gaibullaev Elbek Azizbekovich, Akramova Nozima Akramovna, Pustovetova Maria Genadievna**
ANALYSIS OF CYTOKINE PROFILE IN GINGIVAL CREVICULAR FLUID OF PATIENTS WITH AGGRESSIVE PERIODONTITIS: PATHOGENETIC AND DIAGNOSTIC ASPECTS.....333
49. **Daminova Nargiza Ravshanovna, Makhkamova Oqila Abdushukurovna, Sadikova Dilfuza Ravshanbekovna, Inogamov Sherzod Muhamatisakovich**
EVALUATION OF THE IMMUNOLOGICAL AND RESPIRATORY STATUS OF PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA WITH COMORBID PATHOLOGY OF THE ORAL CAVITY.....338
50. **Axmedov Xurshid Kamalovich**
ASSESSMENT OF STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHANGES IN PERIODONTAL TISSUES DURING PROSTHETICS WITH METAL-CERAMIC AND ZIRCONIUM DENTURES.....344
51. **Olimova Dildora Vohid qizi**
DENTAL DISEASES IN PATIENTS WITH END-STAGE CHRONIC KIDNEY DISEASE (A STUDY OF PATIENTS RECEIVING AND NOT RECEIVING HEMODIALYSIS).352
52. **Zoyirov Tulkin Elnazarovich, Mardonova Dildora Kasimovna**
IMPROVEMENT OF TREATMENT METHODS FOR HYPERTROPHIC GINGIVITIS IN PATIENTS WITH EPILEPSY.....358

53. **Khotamova Madina Anvarovna, Odiljonova Mukhimaoy Savlatovna**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE PREVENTION AND TREATMENT OF PERIODONTITIS AND THE ORGANIZATION OF DENTAL MEASURES FOR WORKERS OF METAL PROCESSING ENTERPRISES.....366
54. **Umarova Makhfuza Usmanovna**
THE IMPACT OF CHRONIC USE OF NICOTINE-CONTAINING PRODUCTS ON THE PROGRESSION OF INFLAMMATORY-DYSTROPHIC DISEASES OF THE ORAL CAVITY: CLINICAL AND BIOCHEMICAL ANALYSIS.....370
55. **Zoyirov Tulkin Elnazarovich, Allazarov Kuvondik Azadovich**
IMPROVING THE COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC RECURRENT APHTHOUS STOMATITIS IN PATIENTS WITH CHRONIC GASTRODUODENITIS.....377
56. **Allazarov Kuvondik Azadovich, Zoyirov Tulkin Elnazarovich.**
USE AND EFFECTIVENESS OF OZONE IN THE COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC RECURRENT APHTHOUS STOMATITIS IN PATIENTS WITH CHRONIC GASTRODUODENITIS385
57. **Mardonova Dildora Kasimovna, Zoyirov Tulkin Elnazarovich**
OPTIMIZATION OF METHODS FOR EXAMINING PERIODONT TISSUE DISEASES IN PATIENTS WITH EPILEPSY393
58. **Akhmedov Ilhom Ibrohimovich, Kamalova Feruza Raxmatullaeva.**
CHANGES IN MICROFLORA NON-SPECIFIC FACTORS PROTECTION OF THE ORAL CAVITY IN CHILDREN WITH INFLAMMATORY DISEASES OF MAXILLOFACIAL.....401
59. **Yuldashev Forrukh Farkhod Ugli, Kuryazov Akbar Kuranboevich, Khabibova Nazira Nasulloevna.**
EPIDEMIOLOGICAL FEATURES AND APPROACHES TO THE PREVENTION AND TREATMENT OF DENTAL DISEASES IN DEAF-MUTE CHILDREN (REVIEW ARTICLE).....406
60. **Navruzova Ugilxon Orzijon Qizi, Xabibova Nazira Nasulloevna.**
THE ROLE OF IMMUNE STATUS IN THE PATHOGENESIS OF RECURRENT APHTHOUS STOMATITIS.....414
61. **Tojiyev Feruz Ibodulla ugli, Beysenbayev Nurbek Kunanbay ugli, Ismoilkhojaeva Komila G'ani qizi.**
RECONSTRUCTION OF MANDIBULAR DEFECTS IN CHILDREN WITH INDIVIDUALLY MANUFACTURED TITANIUM IMPLANTS AFTER REMOVAL OF BENIGN TUMORS.....419

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

62. **Giyasov Zaynitdin Asamutdinovich, Gulyamov Dilshod Erkinovich**
FORENSIC ASSESSMENT OF INJURIES TO MAJOR JOINTS IN ROAD TRAFFIC ACCIDENTS.....425

THERAPY AND INTERNAL MEDICINE

63. **Tashkenbayeva Eleonora Negmatovna, Esankulov Mukhammad Olimovich**
SIGNIFICANCE OF UROMODULIN IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF CHRONIC KIDNEY DISEASE.....431

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

64. **Abrolov Hakimjon Kobiljonovich, Xolmurotov Akmal Abdumalikovich, Irisov Ortikali Tulaevich, Berdiev Kobiljon Bahromovich, Rakhimberganov Khusanboy Davlatnazarovich**
NEW TECHNOLOGIES IN DIAGNOSIS AND SURGICAL TREATMENT OF ASCENDING AORTIC ANEURYSM.....437

65. **Ashirov Mavlon Umirzakovitch.**
BIOMECHANICAL INSIGHTS INTO MDICO FOR FLATFOOT CORRECTION.....445
66. **Khodjanov Iskandar Yunusovich, Ubaydullaev Sherozbek Farkhodovich**
IMPROVING THE METHODS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF VALGOUS DEFORMATION OF THE ELBOW JOINT.....459
67. **Mamasoliev Bakhodir Mamausupovich**
FEATURES OF THROMBOEMBOLIC COMPLICATIONS PREVENTION DURING SURGICAL TREATMENT OF KNEE JOINT DISEASES IN PATIENTS WITH CHRONIC LOWER LIMB VENOUS DISEASE.....468
68. **Melibayev Salimjon Tashtanovich, Karshiboyev Abduvakhob Jamboyevich, Nomazov Olim Ergash Og'Li, Jurayev Ilhom G'ulomovich**
VERTEBRAL COMPRESSION FRACTURES: CAUSES, DIAGNOSIS, AND MODERN TREATMENT STRATEGIES.....475
69. **Karshiboyev Abduvakhob Jamboyevich, Melibayev Salimjon Tashtanovich, Nomazov Olim Ergash Og'Li, Jalilov Khusan Mukhitdinovich.**
HIP FRACTURE, DIAGNOSIS, SURGICAL TREATMENT, REHABILITATION, THROMBOEMBOLIC PROPHYLAXIS, BISPHTHONATES, FALL PREVENTION.....489
70. **Kholkhudjayev Farrukh Ikramovich**
RESULTS OF MINIMALLY INVASIVE SURGICAL TREATMENT OF ROTATOR CUFF INJURIES OF THE SHOULDER JOINT.....502
71. **Tilyakov Xasan Azizovich, Temurov Alisher Akmaljon O'g'li, Xursanov Muxriddin Xusniddin O'g'li, Yusupov Sohijon Saitxon O'g'li, Tolmasov Mirjalol Mirzohid O'g'li.**
RESULTS OF THE APPLICATION OF ADVANCED OSTEOSYNTHESIS IN DIAPHYSEAL FRACTURES OF THE HUMERUS.....508

RADIATION IMAGING

72. **Ikramova Zulfiya Tulkinovna, Rozikhodjaeva Gulnora Ahmedovna, Soipova Guzal Gulomidinovna**
ASSESSMENT OF TOTAL CEREBRAL BLOOD FLOW IN PATIENTS WITH CAROTIC ATHEROSCLEROSIS.....515

SURGERY

73. **Akhmedov Adkham Ibadullaevich, Fayazov Abdulaziz Djalilovich**
PREVENTION AND TREATMENT OF MOTOR-EVACUATION DYSFUNCTION OF THE GASTROINTESTINAL TRACT IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....523
74. **Sayinaev Farrukh Karamatovich, Rakhmanov Kosim Erdanovich**
LAPAROSCOPIC AND OPEN HERNIOPLASTY FOR VENTRAL HERNIAS: SURGICAL OUTCOMES AND COMPLICATIONS ASSESSMENT.....532
75. **Daminov Feruz Asatullaevich, Shomurodov Khabibullo Abdumalik Ugli, Rakhmonov Kosim Erdanovich.**
OPTIMIZATION OF SURGICAL TACTICS IN ACUTE DESTRUCTIVE CHOLECYSTITIS: THE ROLE OF LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY AND RISK FACTOR ANALYSIS.....539
76. **Khayitov Laziz Milionerovich, Khakimov Erkin Abdikhalilovich, Zuvaytov Shoxrux G'ayrat o'g'li, Abrorov Shahbozjon Nematzoda**
THE ROLE ENDOBRONCHIAL COMPLEX THERAPY AT PATIENTS WITH THE INHALATION TRAUMA.....544

OPHTHALMOLOGY

77. **Fayzieva Dilorom Buritoshevna, Akhmedova Dilafruz Baxadirovna, Mirzaev Dilshodbek Akhmedovich.**
VISUAL DISORDERS AND THEIR IMPACT ON PERIPHERAL VISION AND EYE MOVEMENT COORDINATION.....549

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

УДК 616.314.17 – 008.1- 089

AXMEDOV Xurshid Kamalovich
Bukhara State Medical Institute

ASSESSMENT OF STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHANGES IN PERIODONTAL TISSUES DURING PROSTHETICS WITH METAL-CERAMIC AND ZIRCONIUM DENTURES

For citation: Axmedov Xurshid Kamalovich. Assessment of structural and functional changes in periodontal tissues during prosthetics with metal-ceramic and zirconium dentures // Journal of Biomedicine and Practice. 2025, vol. 10, issue 1, pp.344-351

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15008353>

ANNOTATION

The state of local immunity factors of the oral cavity in the oral fluid before and after prosthetics using non-removable structures made of cermet and zirconium materials was studied in 180 people aged 20-70 years and 30 practically healthy people in the comparison group of the same age. The levels of anti-inflammatory cytokines IL-1 β , IL-6, FN O- α and anti-inflammatory cytokine IL-10 were determined and compared in oral fluid. This was well established and (directly) depended on the state of immune homeostasis (cytokine status) of the oral mucosa of the orthodontic second structure material.

Keywords: homeostasis, oral fluid, interleukins, cermets, fixed prostheses, periodontal, prosthetics.

АХМЕДОВ Хуршид Камалович

Бухарский государственный медицинский институт

ОЦЕНКА СТРУКТУРНЫХ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА ПРИ ПРОТЕЗИРОВАНИИ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИМИ И ЦИРКОНИЕВЫМИ ЗУБНЫМИ ПРОТЕЗАМИ

АННОТАЦИЯ

Состояние факторов местного иммунитета полости рта в ротовой жидкости до и после протезирования с использованием несъемных конструкций из металлокерамических и циркониевых материалов изучено у 180 человек в возрасте 20-70 лет и 30 практически здоровых людей в группе сравнения того же возраста. В ротовой жидкости определяли и сравнивали уровни противовоспалительных цитокинов IL-1 β , IL-6, FN O- α и противовоспалительного цитокина IL-10. Это было хорошо установлено и (прямо) зависело от состояния иммунного гомеостаза (цитокинового статуса) слизистой оболочки полости рта материала ортодонтической второй структуры.

Ключевые слова: гомеостаз, ротовая жидкость, интерлейкины, металлокерамика, несъемные протезы, пародонт, протезирование.

METALL-KERAMIKA VA SIRKONIY PROTEZLAR BILAN PROTEZLASH PAYTIDA PARODONT TO'QIMALARDA STRUKTURAVIY VA FUNKTSIONAL O'ZGARISHLARNI BAHOLASH

ANNOTATSIYA

Keramika va zirkonyum materiallardan yasalgan olinmaydigan konstruksiyalar yordamida protezlashdan oldin va keyin og'iz suyuqligidagi mahalliy og'iz immuniteti omillarining holati 20-70 yoshdagi 180 kishida va bir xil yoshdagi taqqoslash guruhidagi 30 ta sog'lom odamda o'rganilgan. Og'iz suyuqligida yallig'lanishga qarshi sitokinlar IL-1b, IL-6, FN O-a va yallig'lanishga qarshi sitokin IL-10 darajasi aniqlandi va taqqoslandi. Bu yaxshi aniqlangan va (to'g'ridan-to'g'ri) ortodontik ikkinchi tuzilish materialining og'iz shilliq qavatining immun gomeostazi (sitokin holati) holatiga bog'liq edi.

Kalit so'zlar: gomeostaz, og'iz suyuqligi, interleykinlar, keramika, olinmaydigan protezlar, periodont, protezlar.

Актуальность.

Исследования показывают, что проблемы с зубами затрагивают от 51% до 93% взрослого населения. В настоящее время дентальная имплантация выступает как передовой метод в системе комплексной реабилитации пациентов с недостатками в зубных рядах. Несмотря на это, для восстановления функций у пациентов с частичной потерей зубов предпочтение по-прежнему отдается несъемным зубным протезам на зубной опоре [2, с. 26-35]. Фиксированные зубные протезы представляют собой стационарные устройства, предназначенные для восстановления отсутствующих сегментов в зубных рядах. Опорные элементы, такие как штифтовые зубы, вкладки, искусственные коронки и полукоронки, устанавливаются на зубах, окружающих пропуски. Промежуточные части, именуемые телом протеза, располагаются непосредственно в свободных пространствах между зубами. В процессе изготовления таких протезов используются различные металлические сплавы, часто покрытые керамическими или полимерными слоями, такими как фарфор или ситалл. Протезы могут классифицироваться по различным критериям, включая тип опоры (двусторонняя или односторонняя), а также по сроку службы на временные и постоянные, а также разборные и неразборные [1.3.5.7.9.11].

Цель исследования

Проводится сравнительная оценка морфологических и функциональных изменений в тканях пародонта при использовании металлических, металлокерамических и циркониевых зубных протезов для повышения эффективности протезирования.

Материалы и методы

Материалом исследования стали данные клинического обследования и ортопедического лечения 160 пациентов в возрасте от 25 до 55 лет, из которых 85 были мужчинами и 75 женщинами (рис. 1).

Пациенты, участвующие в исследовании, проходили комплексное клиническое обследование, включающее анализ жалоб, сбор анамнеза и детальный осмотр. Для обеспечения точности и надежности данных использовалась общепринятая схема клинического обследования, которая позволяла систематически собирать и анализировать необходимую информацию. Основным критерием включения пациентов в исследование было наличие ортопедического лечения с использованием металлокерамических или циркониевых протезов.

Критерии исключения из исследования:

1. Наличие серьезных воспалительных заболеваний пародонта средней и тяжелой степени.

2. Наличие системных заболеваний, таких как диабет, сердечно-сосудистые заболевания, которые могли бы повлиять на состояние полости рта и результаты исследования.

3. Наличие серьезных заболеваний желудочно-кишечного тракта, которые могли бы изменить кислотно-щелочной баланс и микробиологический состав полости рта.

4. Пациенты младше 25 и старше 55 лет.

5. Отказ пациентов от участия в исследовании или несоблюдение условий протокола ортопедического лечения.

6. Непереносимость или аллергия на материалы, использованные при изготовлении протезов.

Рисунок 1. Распределение пациентов по половому и возрастному признаку (n=160)

Пациенты были разделены на две основные группы в зависимости от типа используемого протеза. Первая группа включала 115 пациентов с металлокерамическими протезами, изготовленными из кобальт-хромового сплава. Вторая группа состояла из 45 пациентов, которым были установлены циркониевые протезы. Для более точного анализа состояния пародонта и оценки влияния протезов, каждая из основных групп была дополнительно разделена на две подгруппы. Подгруппа "А" включала пациентов без патологических изменений в пародонте, а подгруппа "В" — пациентов с пародонтитом легкой степени тяжести. Контрольную группу сформировали из 30 относительно здоровых лиц, не имеющих протезов, патологий пародонта и других тканей полости рта [2.4.6.8.10.11].

Таблица 1

Распределение пациентов по типу протезов (n=160)

Группа	Подгруппа	Абс. число (%)	Мужчины	Женщины
Металлокерамика (n=115)	А	57 (49,6)	30 (26,1%)	27 (23,5%)
	В	58 (50,4)	32 (27,8%)	26 (22,6%)
Цирконий (n=45)	А	22 (48,9)	10 (22,2%)	12 (26,6%)
	В	23 (51,1)	13 (28,9%)	10 (22,3%)
Контрольная группа	-	30 (100)	16 (53,3%)	14 (46,7%)

В рамках исследования было проанализировано распределение пациентов по месту их проживания. Для первой группы, состоящей из 115 пациентов, место проживания распределилось следующим образом: 81 пациент проживал в городской местности (70,4%), в

то время как 34 пациента - в сельской местности (29,6%). Вторая группа насчитывала 45 пациентов, из которых 29 проживали в городе (64,4%), а 16 — в сельской местности (35,6%).

Рисунок 2. Распределение пациентов по месту проживания

В рамках исследования особое внимание уделялось выявлению как ранее перенесённых, так и сопутствующих заболеваний желудочно-кишечного тракта у участников. Для обеспечения точности нашего исследования было крайне важно учитывать различные факторы, которые могли бы повлиять на получаемые результаты. Одним из таких факторов являются заболевания желудочно-кишечного тракта. Эти состояния могут влиять на кислотно-щелочной баланс в полости рта и изменять микробиологический состав, что, в свою очередь, может сказаться на результатах исследования и точности полученных данных. В связи с этим, для того чтобы исключить влияние таких заболеваний на результаты нашего исследования, мы включили в анкетирование вопросы, направленные на выявление этих заболеваний среди участников. Было проанализировано наличие желудочно-кишечных заболеваний у пациентов первой группы, состоящей из 115 человек, где такие заболевания были обнаружены у 17 человек (14,8%), и второй группы из 45 человек, где заболевания были у 5 человек (11,1%). Это позволило нам не только учесть и оценить возможное влияние данных заболеваний на здоровье полости рта, но и минимизировать их воздействие на итоговые данные исследования, что способствовало повышению точности и надежности полученных результатов.

На начальном этапе посещения осуществлялся первичный осмотр пациентов, а также измерения электрохимической разности потенциалов в ротовой полости при наличии установленных ранее ортопедических конструкций. Определялась потребность в дальнейшем протезировании, после чего пациенты распределялись по соответствующим группам. Данные, полученные в результате начального осмотра, служили базовым эталоном для сравнения с результатами из других групп. В исследование было включено 298 зубов, которые являлись или предполагались быть опорными для мостовидных протезов. В контрольной группе анализировалось 39 зубов с сохранённым пародонтом у пациентов возрастом от 25 до 50 лет. В рамках диагностического этапа у всех участников контрольных групп были определены такие показатели, как гигиенический индекс Грина-Вермильона, пародонтальный индекс Рассела, индекс кровоточивости по Мулеману и индекс РМА. Проба Шиллера-Писарева,

предназначенная для детекции гликогена в живых тканях, проводилась с использованием раствора, содержащего йод и йодид калия, что позволяло идентифицировать хронические воспалительные процессы по интенсивности окраски. Вслед за определением необходимости протезирования и выявлением типа ортопедических конструкций, осуществлялась местная противовоспалительная терапия. Она включала санацию полости рта, удаление поражённых зубов, а также консервативное и малоинвазивное лечение пародонтальных заболеваний. Были проведены занятия по обучению гигиене полости рта. Все процедуры учитывали индивидуальные особенности каждого пациента, при необходимости проводились консультации с профильными специалистами. Ортопедическое лечение проводилось с учётом корректной установки протезов для избежания возможных осложнений, с учётом финансовых возможностей пациентов. Пациентам предоставлялась информация о потенциальных рисках и осложнениях, связанных с применением различных мостовидных конструкций. Процедуры эндодонтического лечения и депульпации реализовывались исключительно при наличии строгих показаний, таких как дистопия и конвергенция зубов, а также феномен Попова-Годона. Процедуры начинались с тщательной диагностики, включающей рентгенологическое обследование и клиническое исследование для выявления необходимости вмешательства. Дистопия, характеризующаяся аномальным положением зубов, и конвергенция, выражающаяся в их смещении друг к другу, требовали удаления пульпы, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение зубов и воспалительные процессы.

Рисунок 3. Наличие заболеваний ЖКТ у пациентов 1 и 2 группы (n=160)

Техника препарирования твердых тканей зубов начиналась с апроксимальных поверхностей, продолжалась уменьшением длины коронки и удалением тканей с вестибулярной и оральной сторон. Этот процесс включал создание наклона препарированных поверхностей, соответствующего окклюзионной высоте зубов-антагонистов. При этом использовались специальные инструменты и методы, позволяющие точно контролировать количество удаляемой ткани и сохранять анатомическую форму зуба. Создание правильного наклона было важно для обеспечения плотного прилегания протеза и равномерного распределения жевательной нагрузки, что способствовало долговечности и функциональности конечной ортопедической конструкции. В контексте процесса протезирования особое внимание уделялось детальной репликации зубных форм с помощью

двухслойного силикона от компании «эхапласт». Эта технология обеспечивала высокую точность, а использование ретракционных нитей помогало получить чёткое изображение, исключая повреждение мягких тканей. Силиконовые или восковые валики применялись для определения центральной окклюзии, обеспечивая точное позиционирование зубных рядов под контролем врача. В ходе реимплантации старых протезов нередко обнаруживались патологические изменения слизистой оболочки, такие как гиперемия, отек, гематомы, гипертрофия и кровоточивость. Эти находки стали основанием для коррекции исходных ошибок в новых ортопедических конструкциях, устраняя причины дискомфорта и повреждения тканей.

В рамках оценки гигиенического состояния полости рта по индексу ОНI-S (Greene J., Vermillion J., 1964), использовался эритрозин в качестве красителя для идентификации зубного налёта на поверхностях языка и щёчных сторонах зубов 36, 46, а также на передних зубах 11, 16, 21, 26. Оценка степени окрашивания щёчных поверхностей зубов проводилась в соответствии с четырёхбалльной шкалой:

- 0 — налёт отсутствует;
- 1 — налёт покрывает менее трети поверхности зуба;
- 2 — налёт занимает от трети до двух третей поверхности зуба;
- 3 — налёт покрывает более двух третей поверхности зуба.

Таким образом, каждый зуб оценивался индивидуально для точного определения уровня гигиены полости рта, что позволяло выявить потребность в усиленной гигиенической процедуре или коррекции текущих методов ухода за зубами.

В рамках диссертационного исследования был применён пародонтальный индекс (ПИ), разработанный Russel A. в 1956 году, для объективной оценки воспалительно-деструктивных изменений в тканях пародонта. Методика оценки предусматривала использование пробы Шиллера-Писарева, которая позволяла визуализировать патологические процессы в пародонтальных тканях у выбранных исследовательских объектов. Для анализа были отобраны зубы с номерами 16, 21, 24, 36, 41 и 44, что обеспечивало комплексный подход к оценке состояния как передней, так и задней групп зубов на обеих челюстях. Применение йодной пробы Шиллера-Писарева заключалось в обработке десневых участков йодным раствором, что позволяло выявить участки с нарушенной целостностью эпителия за счёт окрашивания воспалённых участков в коричневый цвет. Это было обусловлено повышенным накоплением гликогена в тканях, что является характерным признаком воспалительных изменений.

Оценка степени воспаления проводилась по шкале пародонтального индекса, где:

- 0 баллов соответствовал полному отсутствию воспалительных изменений;
- 1 балл отражал легкое воспаление с минимальным покраснением или отеком, без кровоточивости при зондировании;
- 2 балла указывали на умеренное воспаление с явными признаками покраснения, отека и кровоточивости при зондировании;
- 3 балла фиксировались при выраженном воспалении с значительным отеком, кровоточивостью и началом деструктивных процессов в пародонтальных тканях;
- 4 балла диагностировались при тяжелом воспалении, сопровождающемся обширным разрушением тканей, формированием глубоких пародонтальных карманов и потерей зубной поддержки.

Данная методика позволила не только точно диагностировать текущее состояние пародонта у пациентов, но и оценить динамику патологических изменений в процессе терапевтических вмешательств, что является ключевым аспектом для коррекции и адаптации лечебных стратегий в ходе медицинского исследования. Индекс РМА (Parma, 1960), известный как папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс, предназначен для детальной оценки состояния пародонтальных тканей, охватывая папиллярную, маргинальную и альвеолярную зоны каждого зуба. Использование этого индекса в нашем исследовании

позволило количественно определить степень воспаления и его распределение в тканях пародонта.

Методика расчёта индекса РМА включает следующие шаги:

1. Индивидуальная оценка каждой зоны (Р, М, А):

○ Р (папиллярная зона): оценивается наличие воспалительных признаков в межзубной папилле.

○ М (маргинальная зона): оценивается состояние десны вдоль зубного края.

○ А (альвеолярная зона): анализируется состояние десны в области альвеолярного отростка.

Каждая зона оценивается по балльной системе от 0 до 3, где:

- 0 - отсутствие воспаления;
- 1 - наличие лёгкого воспаления;
- 2 - умеренное воспаление;
- 3 - тяжёлое воспаление.

2. Расчёт общего индекса РМА для каждого зуба производится путём суммирования баллов за каждую зону и деления полученного значения на количество оценённых зон (обычно три), что даёт среднее арифметическое значение, отражающее общее состояние пародонта у данного зуба.

3. Классификация состояния здоровья по индексу РМА производится следующим образом:

○ 0 баллов (норма): отсутствие воспалительных признаков.

○ 30% и менее (лёгкая степень гингивита): минимальные признаки воспаления, затрагивающие небольшую часть десны.

○ 31-60% (гингивит средней степени): воспаление заметно и затрагивает значительную часть пародонтальных тканей.

○ 61% и выше (тяжёлая степень гингивита): обширные и глубокие воспалительные процессы, охватывающие большую часть или всю десну вокруг зуба.

Выводы. Все клинические исследования проводились в строгом соответствии с этическими нормами и правилами, утвержденными этическим комитетом медицинского учреждения. Периоды наблюдения включали момент до ортопедического лечения, а также контрольные точки через один месяц, полгода и один год после установки протезов. Это позволило получить динамическую картину изменений в состоянии слизистой оболочки полости рта и иммунных факторов, а также оценить долговременные эффекты различных типов протезов.

REFERENCES | CHOCKI | IQTIBOSLAR:

1. Rajabov O.A. Clinical and immunological Evaluation of Orthopedic Treatment of Patients with Inflammatory Periodontal Diseases of Various Orthopedic Constructions. // International journal of Health Systems and Medical Sciences Vol. 2/No 2/ February-2023 ISSN: 2833-7433.-P.-21-24
2. Rajabov O.A., Bekmuradova G. Parameters of Humoral of the Oral Cavity in Patients Before the Start of Orthopedic Treatment // Central asian journal of medical and natural sciences . – Испания - 2023.Vol.04 Issue:02 ISSN: 2660-4159 P.-28-32.
3. Rajabov O.A. Structural and functional changes in periodontal tissues during prosthetics with metal-ceramic and zirconium dentures Valeology: International journal of Medical Anthropology and Bioethics Volume 01 ISSUE 01, 2023
4. Rajabov O.A. The Optimal Type of Prosthesis Based on a Comparative Assessment of the impact of Ceramic and Zircon Prosthesis Vol. 2 Issue: 5/ May-2023 ISSN: 2720-6866.-P.-189-195
5. Kazakova N.N., Rajabov O.A. Pathogenetic treatment and prevention destructive inflammation in women's oral cavity tissues due to osteoporosis during the period of menopause // journal of Survey in Fisheries Sciences 10(2s) P.-3941-3948

6. Ражабов О.А. Металлокерамик протези бўлган беморлар гурухида даволашдан олдинги ва кейинги иммунологик тадқиқотлар тахлилий натижалари.// journal of oral medicine and craniofacial research impact factor:4.917 VOL. 4 issue 2. 2023 ISSN: 2181-0966 Б.-64-66
7. Rajabov O.A. STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHANGES IN PERIODONTAL TISSUES DURING PROSTHETICS WITH METAL-CERAMIC AND ZIRCONIUM DENTURES// Valeology: International Journal of Medical Anthropology and Bioethics VOLUME 01 ISSUE 01, 2023 P.1-10
8. Ражабов О.А. Протез соҳасидаги маргинал милк, юмшоқ ва периодонт тўқималарига тушадиган босим даражасини аниқлаш. Амалий ва тиббиёт фанлари илмий журнали. ISSN:2181-3469 Jild: 03 Nashr: 05-2024 yil Б.643-647
9. Ражабов О.А. Турли хил протезлар учун оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватининг гальваник оқими даражасини аниқлаш. Journal of Healthcare and Life-Science Research Vol. 3, No.05 2024 ISSN: 2181-4368 P.
10. Alimjanovich , R. Z., Maxammatkulovich , R. N., & Khikmatovich , K. K. (2022). Age Features of the Prevalence of Prostate Cancer in Uzbekistan. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 3(5), 154-157. Retrieved from
11. Rizaev Jasur , Rakhimov Nodir , Kodyrov Khamidullo , Shakhanova Shakhnoza . Study of prostate cancer death by regions of the republic of Uzbekistan. Journal of Biomedicine and Practice. 2022, vol . 7, issue 5, pp.202-210
12. Nodir RM, Shaxnoza SS, Farhod R. Development of new approaches in the treatment of metastatic renal cell carcinoma //Journal of research in health science. – 2020. – Т. 5. – no. 4. – pp. 82-95.
13. ShSh Shakhanova , NM Rakhimov. Multimodal approach to the treatment of multiple osteogenic metastases of kidney and prostate cancer . Clinical and Experimental Oncology 2020, No. 4 Page 50-56.
6-351
14. Rajabov O.A. Morphological Changes in the Oral Mucosa with Non-Removable Dentures// International Journal of ALTERNATIVE AND CONTEMPORARY THERAPY IJACT, Volume 2, Issue 5, 2024 ISSN: 2995-5378 P. 179-183
15. Rajabov O.A. Post-Treatment Condition of Parodont Tissue in Patients Prosthetic With Metal-Ceramic and Zirconium Prostheses// International Journal of MODERN MEDICINE JIMM, Volume 2, Issue 5, 2024 ISSN: 2995-5319 P.351-355

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 10, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 10, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000